

P-ISSN 1693-4539 / E-ISSN 3048-0299

<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/turats>

DOI: <https://doi.org/10.33558/turats.v17i2.10457>

TIDAK SEKEDAR BERCERITA

Konsep *Al-Hikâyah* Sebagai Metode Pembelajaran Agama Islam

Radinal Mukhtar Harahap

radinalmukhtarhrp@sttit-rh.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ar-Raudlatul Hasanah Medan

Abstrak: Penelitian ini mengkaji *al-hikâyah* dalam pembelajaran agama Islam. Metode ini, meskipun beririsan dengan *qissah* maupun *storytelling*, punya keunikan tersendiri karena dipandang mampu membentuk karakter dan idealisme pendidikan. Penelitian ini disusun dengan menempatkan cerita sebagai tradisi pembelajaran dalam Islam di bagian awal guna memperoleh pandangan mendasar bahwa narasi, deskripsi ataupun kekayaan kosa kata dan ungkapan sebagai sesuatu yang istimewa yang lahir dari lingkungan pendidikan Islam. Setelahnya, dipaparkan argumentasi yang menyatakan bahwa guru sebagai sentral figur penyelenggaraan pendidikan, yang tanpa otoritasnya, tidak akan berlangsung pendidikan yang simultan, berkesinambungan dan berkelanjutan dari zaman ke zaman. Pada bagian ini, diposisikan bahwa kemampuan bercerita adalah kompetensi yang seharusnya dimiliki seorang guru, yang memiliki tugas membentuk karakter ataupun menyampaikan idealisme pendidikan. Pada bagian akhir, akan dibahas implementasi *al-hikâyah* sebagai metode penanaman karakter maupun idealisme pendidikan yang dimaksud serta kemampuan mengkomunikasikannya secara efektif untuk menjadi kompetensi guru yang dapat terus dioptimalkan dari waktu ke waktu.

Kata Kunci: *al-Hikâyah, Metode Pengajaran dan Pembelajaran Agama Islam.*

Abstract: *This study examines al-hikâyah in Islamic religious learning. Although this practice overlaps with qissah and storytelling, it has its own unique character because it is considered as character building and educational ideal formation. This study is constructed by giving priority to stories as a learning tradition in Islam, so as to provide a fundamental view that stories, descriptions or a wealth of vocabulary and expressions are something special that emerges from the Islamic educational environment. Then, the argument is put forward that the teacher is the central figure in the organization of education, without whose authority simultaneous, continuous and sustainable education would not take place from time to time. In this section, it is argued that the ability to tell stories is a skill that a teacher, who is charged with character building or transmitting educational ideals, should possess. The final section*

discusses the implementation of al-hikâyah as a method of character formation and pedagogical idealism, and transforms the ability to teach it effectively into a teacher competence that can be further optimized from time to time.

keyword: *al-hikâyah, Teaching Method, and Islamic Teaching.*

Pendahuluan

Peta tren penelitian Pendidikan Islam, jika merujuk data yang dikemukakan oleh Busro, dkk, menunjukkan bahwa Asia Tenggara –termasuk di dalamnya Indonesia, adalah yang dominan memengaruhi diskursus kajian maupun wacana yang diperbincangkan.¹ Pesantren dan madrasah, mendapatkan sorotan khusus sebagaimana analisis komprehensif yang diperlihatkan Zaini Hafidh, dkk,² ataupun Zafrullah, dkk.³ Munculnya dua lembaga pendidikan itu, tentunya, tidak terlepas dari jumlah masyarakat muslim yang mayoritas, dan lebih lagi di Indonesia, untuk pesantren, lembaga ini diyakini sebagai institusi yang lahir dan berkembang dari dan untuk masyarakatnya.⁴ Artikel ini, disusun dengan maksud memperkaya data penelitian yang telah diperbincangkan tersebut sekaligus menindaklanjuti kerja akademik Ismail tentang teknologi pembelajaran, yang menyarankan agar studi pembelajaran agama Islam yang telah berhasil dapat terus diperkenalkan, bahkan dikembangkan, guna mendukung yang telah muncul selama ini.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan *al-hikâyah* sebagai metode pembelajaran agama Islam. Metode ini dinilai tidak sekedar bercerita yang menyentuh aspek kognitif, atau setidaknya afektif saja melainkan juga membentuk karakter hingga idealisme pendidikan. Secara tampilan luar, metode ini tentu akan bersinggungan dengan cerita dalam istilah *qissah* maupun *storytelling* yang telah banyak dibahas peneliti lainnya.⁶ Singgungan tersebut dapat dimaklumi karena metode pembelajaran tersebut secara keseluruhan memang mengandalkan kekuatan naratif dari penuturnya terhadap muatan materi yang diajarkan. Singgungan tersebut dapat pula digunakan untuk memperkuat pemikiran Al-Attas

¹ Busro Busro, Agus Mailana, and Agus Sarifudin, 'Pendidikan Islam Dalam Publikasi Internasional: Analisis Bibliometrik Pada Database Scopus', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 02 (2021).

² Zaini Hafidh et al., 'Pondok Pesantren: Bibliometric Analysis with Vos Viewer Based on Scopus Data', vol. 6, 2022, 73–77.

³ Zafrullah Zafrullah et al., 'Research on Madrasahs in International Publications: Bibliometric Analysis with Vosviewer', *Competitive: Journal of Education* 3, no. 2 (2024): 116–27.

⁴ Nurcholish Majid, *Kaki Langit Peradaban Islam* (Jakarta: Paramadina, 1997).

⁵ Ismail Ismail, 'Teknologi Pembelajaran Dalam Pengembangan Profesional Pendidikan Agama Islam Di Indonesia: Analisis Bibliometrik', *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 2 (2022).

⁶ Neela Afifah, Sri Hidayati, and Ali Iskandar Zulkarnain, 'Upaya Menanamkan Nilai-Nilai Profetik Pada Anak Usia Dini Melalui Cerita Sirah Nabawiyah', *Thufuli: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 6, no. 1 (2024): 1–11; Lenni Fatimah Batubara, Rini Agustini, and Jumaita Nopriani Lubis, 'Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional Anak Melalui Metode Cerita', *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 5 (2023): 5961–72; Ira Suryani et al., 'Metode Bercerita Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 2, no. 11 (2023): 1203–6; Imron Bima Saputra, Syamsu Nahar, and Achyar Zein, 'Patterns Of Educative Interaction In The Quran And Its Contribution To Islamic Education (Study Of Stories In The Quran)', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 04 (2023).

tentang tradisi bercerita dalam pendidikan Islam, yang memperlihatkan otoritas ulama ataupun guru dalam memahami hakikat sesuatu secara utuh, dan tidak berhenti hanya pada metafora yang terlihat, dengan mengabaikan maksud dan tujuan dari metafora yang terlihat di permukaan.⁷

Artikel ini juga ditulis dengan memerhatikan diskursus kecakapan komunikasi efektif yang dibutuhkan di abad ke-21. Jannah dan Dhevin mencatat bahwa komunikasi efektif sangat penting untuk diterapkan di era yang diperkenalkannya dengan istilah Society 5.0, bersama dengan literasi digital, kreativitas, berpikir kritis dan kolaborasi.⁸ Abu Bakar, dkk., menyebutkan bahwa kecakapan komunikasi adalah yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam bagi generasi saat ini.⁹ Meminjam alur berpikir Arif, artikel ini berusaha membangun kesadaran terhadap kekayaan tradisi pendidikan Islam berupa *al-hikâyah*, yang memiliki posisi sama penting dengan upaya mengakui tradisi kelompok lain, dalam hal ini *qissah* dan *storytelling* yang bisa jadi terlihat sama di permukaan tetapi memiliki nilai dan muatan yang berbeda pada sisi esensi.¹⁰

Selain itu, pembahasan *al-hikâyah* juga ditujukan untuk memperkuat bukti akan kecakapan pendidikan pesantren dalam beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Azra menyatakan bahwa adaptasi pesantren adalah kunci dari keberlanjutannya, jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga seperti *al-kuttâb* ataupun *madrasah* yang pernah berjaya dan berkembang di Mesir maupun Turki.¹¹ Dengan begitu, menampilkan bagaimana konsepsi *al-hikâyah* diharapkan dapat menjadi narasi yang menyambungkan antara metode pembelajaran klasik tradisional yang telah mengakar dalam tradisi Islam, dengan kebutuhan masa kini tentang pengembangan teknik pengajaran, pengayaan metode maupun strategi pembelajaran.

Dalam penyajiannya, artikel ini diorganisasi untuk menempatkan cerita sebagai tradisi pembelajaran dalam Islam di bagian awal guna memperoleh pandangan mendasar bahwa narasi, deskripsi ataupun kekayaan kosa kata dan ungkapan sebagai sesuatu yang istimewa yang lahir dari lingkungan pendidikan Islam. Pada bagian tersebut juga diusahakan membedakan *al-hikâyah*, *qissah*, dan *storytelling* sebagai metode-metode pembelajaran yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Setelah penjelasan tersebut, akan dipaparkan argumentasi yang menyatakan bahwa guru adalah sentral figur penyelenggaraan pendidikan, yang tanpa otoritasnya, tidak akan berlangsung pendidikan yang simultan,

⁷ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas*, trans. Hamid Fahmy Zarkasyi, M. Arifin Ismail, and Iskandar Amel (Bandung: Mizan, 2003), 310–16.

⁸ Nur Jannah and Dhevin MQ Agus Puspita, 'Urgensitas Penerapan Kecakapan Abad 21 Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Era Society 5.0', *AL-ADABIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2023): 137–54.

⁹ Muhammad Abu Bakar, Khidriyah Amimatul Umroh, and Fatima Hameed, 'Improving Quality Islamic Education for Today's Generation', *At-Tadzkir: Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2023): 118–28.

¹⁰ Syamsuddin Arif, 'Transmigrasi Ilmu: Dari Dunia Islam ke Eropa', *TSAQAFAH* 6, no. 2 (30 November 2010): 199–213, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.117>.

¹¹ Azyumardi Azra, 'Pesantren: Kontinuitas Dan Perubahan', in *Bilik-Bilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina, 1997).

berkesinambungan dan berkelanjutan dari zaman ke zaman. Pada bagian ini, diposisikan bahwa cerita dan kemampuan bercerita adalah kompetensi yang seharusnya dimiliki seorang guru di Pesantren, yang memiliki tugas membentuk karakter ataupun menyampaikan idealisme pendidikan. Pada bagian akhir, akan dibahas bagaimana contoh dari *al-hikâyah* sebagai bahan penanaman karakter maupun idealisme pendidikan yang dimaksud serta kemampuan mengkomunikasikannya secara efektif untuk menjadi kompetensi guru yang dapat terus dioptimalkan dari waktu ke waktu.

Hasil dan Pembahasan

Cerita Sebagai Tradisi Pembelajaran dalam Islam

Bagian ini akan memperlihatkan posisi cerita sebagai tradisi pembelajaran dalam Islam. Argumentasinya tentu tidak lepas dari bagaimana Alquran memperkenalkan cerita-cerita (*al-qishash*) Nabi dan Rasul sebagai bahan pengajaran dan pengingat yang membekas dalam jiwa setiap pendengarnya dan menarik perhatian mereka yang memahaminya.¹² Dalam ungkapan Ibnu Katsir, setiap cerita yang diceritakan Allah kepada Nabi memang awalnya adalah ditujukan untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad saw dalam menyampaikan risalah-risalah kenabiannya. Akan tetapi, dalam konteks yang lebih luas, cerita-cerita tersebut merupakan media pembelajaran yang patut diperhatikan oleh setiap orang dalam menjalani kehidupan. Hal tersebut tidak terlepas karena cakupan ceritanya yang meliputi cerita para Nabi dengan umat-umatnya terdahulu, mengenai keselamatan bagi mereka yang beriman, ataupun azab bagi yang mengingkari dan mengkafiri, tentang peristiwa perdebatan maupun permusuhan, ketakutan dan juga ketabahan, dan lain sebagainya.¹³

Argumentasi lainnya adalah konsepsi *sanad* ataupun *tabaqât* yang telah menjadi tradisi keilmuan Islam dalam menjaga keotentikan ilmu itu sendiri. Dalam *sanad*, rantai periwayatan dari satu informan dipastikan bersambung dengan informan lainnya yang diistilahkan sebagai perawi. Adapun dalam *tabaqât*, klasifikasi dan golongan perawi disusun berdasarkan generasi-generasinya. Dalam konteks tersebut kelestarian informasi tetap terjaga. Peran komunikasi yang efektif antara penyampai pesan dengan yang menerima pesan juga sangat diperhatikan dalam konsepsi tersebut.¹⁴

Demikian pula keadaannya dengan *sîrah* kenabian. Ayyub Dakhullah, misalnya, mencatat bahwa metode bercerita sebenarnya telah muncul jauh sebelum kehidupan Nabi Muhammad saw., dengan risalahnya.¹⁵ Para penyair dan sastrawan Arab pra-Islam, dalam lintasan sejarah yang dimaksud, memang dikenal piawai

¹² QS. Hud 11: 120. Lihat juga penjelasan dari Abu Fattah Abu Ghuddah, *Ar-Rasul al-Mu'allim* (Beirut: Dar Al-Basya'ir al-Islamiyah, 2008), 194.

¹³ Abu Jafar Muhammad bin Jarir bin Yazid Ibn Katsir, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Quran*, vol. 15 (al-Maktabah ats-Tsamilah, 2014), 539.

¹⁴ Muhammad'Ajjaj Al-Khatib, 'Usul Al-Hadis', *Beirut: Dar al-Fikr* 1409 (1975); Muhammad bin Sa'd bin Mani' al-Zuhri, *Al-Tabaqât al-Kabîr*, ed. Ali Muhammad Umar (Kairo: Maktabah al-Khanji, 2001).

¹⁵ Ayyûb Dakhullâh, *Al-Tarbiyah al-Islâmiyyah'Inda al-Imâm al-Gazâlî* (Beirut: Maktabah al-Ashriyah, 1996).

memainkan narasi-narasi puitis nan tersusun rapi tentang asal muasal nenek moyang mereka sebagai bentuk fanatik golongan ataupun pembenaran kekuasaan. Alquran mengambil langkah bercerita pula untuk mengcounter pola orang Arab tersebut, yaitu melalui kisah-kisah para Nabi, Rasul dan umat-umat terdahulu. Pernyataan Mursyi juga perlu mendapat catatan dalam hal ini, yaitu ketika ia mendapati bahwa tradisi penyair dan sastrawan Arab pra-Islam tersebut sering menggabungkan antara kebenaran, penyelewengan, kebohongan dan khayalan.¹⁶

Maka, berdasarkan tiga argumentasi di atas, kiranya cukup untuk menyatakan bahwa cerita merupakan tradisi pembelajaran yang telah mengakar dalam tubuh pendidikan Islam. Cerita yang dimaksud, dalam penggunaan istilahnya, memang identik dengan *al-qishash* karena posisinya yang merujuk pada kisah-kisah berbasis teks wahyu yang terdapat dalam Alquran maupun Hadis (*al-atsar*).¹⁷ Cerita-cerita yang dikemukakan, dengan begitu, mempunyai pesan yang bersifat teologis maupun spiritual.¹⁸ Adapun artikel ini, menggunakan istilah *al-hikâyah*, untuk membedakan posisinya dengan *al-qishash*, meskipun Abadi menerjemahkannya sebagai sesuatu yang sinonim, yaitu sejumlah pembicaraan yang menyebar, baik dengan landasan imajinasi maupun realita lapangan ataupun gabungan dari keduanya, dengan metode penuturan yang terstruktur dalam lingkup kesusastraan.¹⁹ Al-Abrasyi menyatakan bahwa metode kisah seperti ini yang termasuk kepada metode pendidikan moral, yang membangun karakter peserta didiknya agar meneladani tokoh yang diceritakan secara baik.²⁰

Adapun *storytelling*, tanpa mengabaikan bahwa ia juga menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk menumbuhkembangkan daya pikir (kognitif), rasa (afektif), penghayatan (konatif) hingga daya laksana (psikomotorik) ataupun sosial, *storytelling* membuka ruang terhadap cerita-cerita fiktif yang tidak benar-benar terjadi. Istilah populernya adalah dongeng. Perbedaannya dengan *al-hikâyah* sebagai materi dan metode pembelajaran di pesantren adalah kebenaran isi cerita, meskipun keduanya sama-sama mengandung aspek intelektual, sensibilitas, kehalusan berpikir hingga diskusi dan wacana otak kanan.²¹

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa *al-hikâyah* yang dimaksud oleh artikel ini adalah cerita-cerita fakta yang dialami oleh seorang pendidik (*ustadz-guru*), yang diceritakannya kepada peserta didiknya (*santri-murid*), dalam

¹⁶ Muhammad Munîr Mursyî, *Al-Tarbiyah al-Islâmiyah: Usûluhâ Wa Tathawwuruhâ Fî al-Bilâd al-'Arabiyah* (Kairo: 'Alam al-Kutb, 1977).

¹⁷ Majduddin Al-Fairuz Abadi, *Al-Qâmûs al-Muhîth* (Kairo: Darul Hadis, 2008), 740.

¹⁸ Jahira Salsabila Nurul Imam and Komarudin Soleh, 'Stylistic Analysis on the Story of the Qur'an: Study of the Story of the Queen of Saba in An-Naml Verses 20-44', *Journal of Ulumul Qur'an and Tafsir Studies* 2, no. 1 (2023): 31-50; Ali Mahfudz, 'Tafsir Ahkam Terhadap Kisah Al-Qur'an Dalam Kitab Syajaratu Al-Ma'arif Karya 'Izzuddin Abdussalam', *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 02 (2024); Amarullah Malik, 'Pemanfaatan Model Pembelajaran Al-Qashash/Kisah Dalam Al-Qur'an Pada Bahasan Keilmuan', *Manajerial/ Journal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2023): 24-37.

¹⁹ Abadi, *Al-Qâmûs al-Muhîth*.

²⁰ Muḥammad 'Aṭiyah Al-Abrâsyî, *Al-Tarbiyah al-Islâmiyyahwa Falâsifatuhâ*, (Mesir: Dar al-Fikr, 2007), 116.

²¹ Andi Yudha Asfandiyar, *Cara Pintar Mendongeng* (Bandung: Mizan, 2009).

rangkaian yang terstruktur dan metodologis, dengan kandungan moral dan kebaikan, yang bertujuan membentuk karakter hingga idealisme pendidikan, Kesimpulan tersebut sekaligus membatasi pemaknaan artikel ini atas istilah *hikayat* yang ada dalam kesusastraan Indonesia, seperti Hikayat Hang Tuah²², Hikayat Raja-Raja Pasai²³, dan lain sebagainya.

Posisi Guru dalam Konsep *al-Hikâyah*

Konseptualisasi hikayah sebagaimana tersebut di atas erat kaitannya dengan pemosisian guru yang akan dibahas dalam bagian ini. Artikel ini menempatkan guru sebagai suri tauladan yang harus memiliki idealisme, keikhlasan dan komitmen menjalani profesi keguruannya.²⁴ Dengan begitu, posisi guru bukan sekedar tukang mengajar sebagaimana yang dinilai oleh Husaini,²⁵ atau batu loncatan profesi selagi tidak diterima di profesi yang diinginkan sebagaimana paparan Harahap.²⁶ Profesi guru adalah, meminjam ungkapan Syauqi, 'nabi' yang membacakan ayat-ayat Allah, men-*tazkiyah* atau menyucikan diri manusia, men-*ta'lim* atau mendidik mengenai *al-kitâb* dan al-hikmah ke dalam diri manusia, dan mendidik mereka untuk terbebas dari keadaan sesat yang nyata.²⁷ Guru adalah perpanjangan orang tua sebagaimana dinarasikan QS. Luqman 31: 13.²⁸ Guru adalah pengabdian pendidikan dan pemberi suri tauladan yang baik dan contoh yang bijak di dan dalam segala aktivitasnya.²⁹

Narasi yang demikian, tentu tidak terlepas dari argumentasi bahwa cerita adalah tradisi pembelajaran dalam Islam, yang terekam dalam Alquran, Hadis maupun sejarah intelektual ulama terdahulu. Dalam konsep *al-Hikâyah*, guru memiliki tanggung jawab untuk mentransfer nilai-nilai moral kepada murid melalui berbagai cara. Guru, dengan begitu, adalah sentral figur pembelajaran yang menghayati, bahkan mengalami, apa yang diceritakannya. Demikian itu kiranya juga yang menjadi argumentasi kebergantungan pendidikan Islam pada otoritas guru sehingga tidak menyarankan untuk tergesa-gesa belajar kepada sembarangan guru, tetapi meluangkan waktu, bahkan, hanya untuk memilih guru yang tepat.³⁰

²² Erlis Nur Mujiningsuh, 'Identitas Dan Spirit Hidup Ke Inspirasi Literasi Budaya: Studi Hikayat Hang Tuah', *Aksara* 35, no. 1 (2023): 40-52.

²³ Anthony H Hill, 'Hikayat Raja-Raja Pasai', *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* 33, no. 2 (1960): 1-215.

²⁴ Radinal Mukhtar Harahap, 'Idealisme, Keikhlasan, Dan Komitmen: Pemaknaan Profesi Guru Di Lingkungan Pesantren Modern', *Idrak: Journal of Islamic Education* 4, no. 2 (2022): 357-70.

²⁵ Adian Husaini, *Pendidikan Islam: Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045* (Depok: Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa, 2018).

²⁶ Radinal Mukhtar Harahap, 'Etika Guru Dalam Perspektif Sayyid Usman', *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 3, no. 2 (2019).

²⁷ Ahmad Syauqi, *Al-A'mâl al-Syi'riyah al-Kâmilah*, vol. 1 (Beirut: Darul 'Audah, 1988).

²⁸ Rahmad Ridwan and Radinal Mukhtar Harahap, 'Tafsir Tarbawi: Guru Menurut Pandangan Qs. Hud 11: 88', *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 6, no. 1 (2020): 99-116.

²⁹ Harahap, 'Idealisme, Keikhlasan, Dan Komitmen: Pemaknaan Profesi Guru Di Lingkungan Pesantren Modern'; Lihat juga penjelasan lebih lengkap dalam Imam Zarkasyi, *Diktat Khutbah Al-Iftitah: Pekan Perkenalan* (Gontor: KMI, n.d.).

³⁰ Daud, *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas*.

Perihal guru sebagai sentral figur pembelajaran memang sangat identik dengan Pesantren, meskipun wacana pendidikan saat ini lebih mengedepankan *student centred*.³¹ Argumentasinya kembali kepada penjelasan tentang posisi guru sebelumnya. Bahkan Dhofier mengatakan visi para Kiai sangat berpengaruh kepada pergerakan bangsa yang menunjukkan bagaimana komprehensifnya pandangan dari guru-guru di Pesantren.³² Pada posisi ini, kriteria berintegritas wajib dimiliki guru.

Kriteria ini yang paling utama harus dikuasai oleh guru, dalam konsep *al-Hikâyah*. Guru semestinya menyandingkan secara penuh antara pengetahuan dan pengamalan, teori dan praktik, nasihat dan kebiasaan sehari-hari. Guru dituntut untuk menceritakan yang dialaminya untuk kemudian nasihat itu benar-benar hidup dalam diri murid-muridnya. Dalam konteks inilah, rekam jejak maupun sejarah intelektual seorang guru menjadi penting. Adapun untuk lingkungan pesantren, perekrutan guru yang notabene adalah santri dari seorang Kyai menjadi relevan. Bahwa Kiai telah memahami betul secara mendalam pengamalan santri dalam kehidupan sehari-harinya.³³ Pengalaman tersebut memungkinkan Kiai untuk memberikan bimbingan yang lebih tepat dan relevan, sehingga proses pembelajaran di pesantren dapat berlangsung dengan efektif dan bermakna.

Kriteria kedua tentu adalah kemampuan naratif dari guru itu sendiri. Dalam konsep *al-Hikâyah*, guru dituntut mampu untuk menyampaikan cerita dengan cara yang menarik dan penuh makna, baik pada sisi suara, ekspresi wajah maupun pemilihan kata. Keterampilan komunikasi efektif yang sedang digaung-gaungkan untuk generasi Abad-21, telah menjadi lumrah dikuasai oleh orang-orang pesantren. Keterampilan itu telah dilatihkan, baik dalam kegiatan *muhâdatsah*, *muhâdarah*, *amaliyah tadrîs*, dan lain sebagainya. Keterampilan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan mengajar, tetapi juga membentuk karakter santri yang mampu berinteraksi dengan baik di masyarakat. Dengan demikian, penguasaan keterampilan komunikasi yang baik akan menjadi modal penting bagi guru mempersiapkan santri dalam menghadapi tantangan di dunia modern dan berkontribusi secara positif kepada komunitas mereka.

Perlu menjadi catatan bagi guru juga dalam konsep *al-Hikâyah* adalah kedudukannya sebagai salah satu metode pengajaran, dan bukan satu-satunya. Artinya, metode ini dapat dilaksanakan bersama dengan metode-metode pengajaran lainnya untuk menghidupkan suasana kelas. Setidaknya, dalam melaksanakan metode ini, tiga hal perlu untuk diperhatikan dan dijadikan prinsip.

Pertama, relevansi isi cerita dengan kebutuhan dan konteks kehidupan santri yang menerima cerita. Guru harus tanggap terhadap kondisi psikologis santri dalam

³¹ Debbie Clewes, 'A Student-Centred Conceptual Model of Service Quality in Higher Education', *Quality in Higher Education* 9, no. 1 (2003): 69–85.

³² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1982).

³³ Radinal Mukhtar Harahap and Abdullah Sani Ritonga, 'Manajemen Profesi Guru Berbasis Kaderisasi: Konsepsi Dan Aplikasi Di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan', *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2023, 221–29.

kegiatan pengajaran. Tidak setiap santri mampu mencerna cerita-cerita yang tidak relevan dengan kehidupan mereka.

Kedua, adalah keberimbangan antara informasi dan inspirasi. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa *al-Hikâyah* mengedepankan kebenaran isi cerita sehingga dapat menjadi informasi yang diterima santri. Untuk konteks metode, maka guru dituntut mampu untuk menjadikan informasi yang disampaikan sebagai inspirasi bagi santri.

Ketiga, adalah kesesuaian cerita dengan daya serap santri. Faktor psikologi, tingkat kelas, waktu penyampaian cerita hingga latar belakang setiap santri perlu diperhatikan guna menyesuaikan sisi suara, ekspresi wajah maupun pemilihan kata.

Implementasi Al-Hikâyah Sebagai Metode Pembelajaran Terhadap Karakter dan Idealisme Pendidikan

Bagian ini mengeksplorasi bagaimana implementasi *al-hikâyah* sebagai metode pembelajaran terhadap pembentukan karakter maupun idealisme pendidikan. Sebagaimana diketahui, permasalahan karakter menjadi diskusi yang mengemuka di tengah perkembangan teori-teori pendidikan. Adapun pendidikan Islam seperti pesantren, sejak lama telah menggariskan arah dan tujuan penyelenggaraan pendidikan terhadap pembangunan karakter dan mental santri.³⁴ Eksplorasi terhadap karakter yang dimaksud akan selaras dengan pembentukan idealisme pendidikan pesantren sebagai lembaga yang memegang teguh nilai-nilai agama Islam dalam program maupun kegiatannya. Bahkan, kemunculan perguruan tinggi yang berada di lingkungan pesantren, dapat dinyatakan sebagai upaya dari pesantren itu sendiri mempertahankan nilai-nilainya, yang termasuk di dalamnya adalah nilai karakter Islami.³⁵

Al-Hikâyah sebagai metode pembelajaran, sering terimplementasi misalnya di Pesantren yang mana kyai/guru menceritakan sejarah awal keberadaan pesantren tempat bermukimnya santri-santri. Cerita umumnya adalah ketika Kiai membangun pesantren secara sederhana untuk memberikan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya, untuk kemudian berkembang menjadi pemukiman asrama-asrama pesantren. Kiai dan guru, dalam keadaan tersebut, biasanya akan menyentuh emosional santri untuk bersama-sama menjaga, membantu dan mengembangkan pesantren. Dari *Al-Hikâyah* seperti ini terbentuk karakter kepedulian diri santri terhadap pesantrennya.

Al-Hikâyah lainnya yang menjadi turunan dari cerita di atas adalah keadaan Kiai atau guru untuk menceritakan bahwa kemampuan mengajar dan mendidik yang mereka miliki tidak serta merta muncul hanya karena mereka kuliah ataupun telah menyelesaikan pendidikan formal di pesantren, melainkan karena pengalaman mengajar bertahun-tahun yang diisi dengan komitmen untuk terus memperbaiki diri, bahkan rela untuk diperbaiki oleh sesama guru. Cerita-cerita bagaimana Kiai

³⁴ Radinal Mukhtar Harahap, 'Pembentukan Kepribadian Muslim Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam', *Fikrotuna* 6, no. 2 (2017): 637-54.

³⁵ Radinal Mukhtar Harahap, 'The Urgency of Higher Education Institutions in Islamic Boarding Schools: To Maintenance and Development Islamic Values', *At-Ta'dib* 14, no. 2 (2019): 50-66, <http://dx.doi.org/10.21111/at-tadib.v14i2.3449>.

maupun guru menikmati pengalamannya akan membentuk karakter senang belajar, menikmati perjuangan, bahkan menanamkan idealisme pendidikan sebagai profesi yang terhormat dan patut untuk dihormati.

Begitu juga dengan *Al-Hikâyah* Kyai atau guru yang terkait dengan cara belajar dan menikmati aktivitas-aktivitas yang beragam di pesantren. Cerita-cerita seperti itu akan memberikan informasi sekaligus inspirasi bagi santri untuk mengikuti dan meneladaninya.

Maka, terlepas dari bagaimana *Al-Hikâyah* itu secara praktis disampaikan oleh Kiai maupun guru di pesantren, implementasi utama yang terbentuk adalah yang dibahas secara komprehensif oleh al-Sya'rani sebagai *Suhbah* antara guru dan murid. Dalam karyanya yang berjudul *Adab al-Suhbah* dijelaskan bahwa relasi antara guru dan murid ada pada tiga, yaitu pemberian *khidmah* atau pengabdian, pemberian kasih sayang, dan pemberian pembinaan.³⁶ Metode *Al-Hikâyah* dalam hal ini menjadi bagian penting pendidikan karakter dan pendidikan agama Islam yang dapat dikembangkan dalam aktivitas pembelajaran.

Kesimpulan

Paparan tentang *Al-Hikâyah* sebagai metode pembelajaran agama Islam di atas memperlihatkan bahwa tidak sekedar cerita seorang guru kepada murid. *Al-Hikâyah* justru menjadi metode yang mampu untuk membangun karakter dan idealisme pendidikan, yang berdasarkan pada cerita-cerita kiai ataupun guru dengan landasan kebenaran cerita, integritas pengetahuan guru dan pengalamannya serta disampaikan secara berimbang antara informasi dan inspirasi. *Al-Hikâyah* dengan begitu dapat menjadi metode pembelajaran alternatif yang darinya terbentuk faktor kedekatan, relasi ataupun *suhbah*. Meskipun begitu, penelitian ini perlu untuk ditindaklanjuti dalam hal eksplorasi cerita-cerita yang lebih terperinci guna memperkenalkan metode yang telah ada di Pesantren, di satu sisi, dan mengembangkan metode yang telah ada tersebut ke ranah digital di sisi lain.

Bibliografi

- Abadi, Majduddin Al-Fairuz. *Al-Qâmûs al-Muhîth*. Kairo: Darul Hadis, 2008.
- Abu Ghuddah, Abu Fattah. *Ar-Rasul al-Mu'allim*. Beirut: Dar Al-Basya'ir al-Islamiyah, 2008.
- Afifah, Neela, Sri Hidayati, and Ali Iskandar Zulkarnain. 'Upaya Menanamkan Nilai-Nilai Profetik Pada Anak Usia Dini Melalui Cerita Sirah Nabawiyah'. *Thufuli: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 6, no. 1 (2024): 1–11.
- Al-Abrâsyî, Muḥammad 'Aṭiyah. *Al-Tarbiyah al-Islâmiyyahwa Falâsifatuhâ*. Mesir: Dar al-Fikr, 2007.
- Al-Khatib, Muhammad'Ajjaj. 'Usul Al-Hadis'. *Beirut: Dar al-Fikr* 1409 (1975).
- Al-Sya'rani, Abdul Wahhab. *Adab Al-Suhbah*. Dar al-Farabiy, 2008.
- Arif, Syamsuddin. 'Transmigrasi Ilmu: Dari Dunia Islam ke Eropa'. *TSAQAFAH* 6, no. 2 (30 November 2010): 199–213.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.117>.
- Asfandiyar, Andi Yudha. *Cara Pintar Mendongeng*. Bandung: Mizan, 2009.

³⁶ Abdul Wahhab Al-Sya'rani, *Adab Al-Suhbah* (Dar al-Farabiy, 2008).

- Azra, Azyumardi. 'Pesantren: Kontinuitas Dan Perubahan'. In *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Bakar, Muhammad Abu, Khidriyah Amimatul Umroh, and Fatima Hameed. 'Improving Quality Islamic Education for Today's Generation'. *At-Tadzkir: Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2023): 118–28.
- Batubara, Lenni Fatimah, Rini Agustini, and Jumaita Nopriani Lubis. 'Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional Anak Melalui Metode Cerita'. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 5 (2023): 5961–72.
- Busro, Busro, Agus Mailana, and Agus Sarifudin. 'Pendidikan Islam Dalam Publikasi Internasional: Analisis Bibliometrik Pada Database Scopus'. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 02 (2021).
- Clewes, Debbie. 'A Student-Centred Conceptual Model of Service Quality in Higher Education'. *Quality in Higher Education* 9, no. 1 (2003): 69–85.
- Dakhlullâh, Ayyûb. *Al-Tarbiyah al-Islâmiyyah'Inda al-Imâm al-Gazâlî*. Beirut: Maktabah al-Ashriyah, 1996.
- Daud, Wan Mohd Nor Wan. *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas*. Translated by Hamid Fahmy Zarkasyi, M. Arifin Ismail, and Iskandar Amel. Bandung: Mizan, 2003.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1982.
- Hafidh, Zaini, Luthfi Audia Pribadi, Ayit Irpani, and Ali Budiman. 'Pondok Pesantren: Bibliometric Analysis with Vos Viewer Based on Scopus Data', 6:73–77, 2022.
- Harahap, Radinal Mukhtar. 'Etika Guru Dalam Perspektif Sayyid Usman'. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 3, no. 2 (2019).
- . 'Idealisme, Keikhlasan, Dan Komitmen: Pemaknaan Profesi Guru Di Lingkungan Pesantren Modern'. *Idrak: Journal of Islamic Education* 4, no. 2 (2022): 357–70.
- . 'Pembentukan Kepribadian Muslim Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam'. *Fikrotuna* 6, no. 2 (2017): 637–54.
- . 'The Urgency of Higher Education Institutions in Islamic Boarding Schools: To Maintenance and Development Islamic Values'. *At-Ta'dib* 14, no. 2 (2019): 50–66. <http://dx.doi.org/10.21111/at-tadib.v14i2.3449>.
- Harahap, Radinal Mukhtar, and Abdullah Sani Ritonga. 'Manajemen Profesi Guru Berbasis Kaderisasi: Konsepsi Dan Aplikasi Di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan'. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2023, 221–29.
- Hill, Anthony H. 'Hikayat Raja-Raja Pasai'. *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* 33, no. 2 (190 (1960): 1–215.
- Husaini, Adian. *Pendidikan Islam: Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045*. Depok: Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa, 2018.
- Ibn Katsir, Abu Jafar Muhamad bin Jarir bin Yazid. *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Quran*. Vol. 15. al-Maktabah ats-Tsamilah, 2014.
- Imam, Jahira Salsabila Nurul, and Komarudin Soleh. 'Stylistic Analysis on the Story of the Qur'an: Study of the Story of the Queen of Saba in An-Naml Verses 20-44'. *Journal of Ulumul Qur'an and Tafsir Studies* 2, no. 1 (2023): 31–50.

- Ismail, Ismail. 'Teknologi Pembelajaran Dalam Pengembangan Profesional Pendidikan Agama Islam Di Indonesia: Analisis Bibliometrik'. *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 2 (2022).
- Jannah, Nur, and Dhevin MQ Agus Puspita. 'Urgensitas Penerapan Kecakapan Abad 21 Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Era Society 5.0'. *AL-ADABIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2023): 137–54.
- Mahfudz, Ali. 'Tafsir Ahkam Terhadap Kisah Al-Qur'an Dalam Kitab Syajaratu Al-Ma'arif Karya 'Izzuddin Abdussalam'. *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 02 (2024).
- Majid, Nurcholish. *Kaki Langit Peradaban Islam*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Malik, Amarullah. 'Pemanfaatan Model Pembelajaran Al-Qashash/Kisah Dalam Al-Qur'an Pada Bahasan Keilmuan'. *Manajerial/ Journal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2023): 24–37.
- Mujiningsuh, Erlis Nur. 'Identitas Dan Spirit Hidup Ke Inspirasi Literasi Budaya: Studi Hikayat Hang Tuah'. *Aksara* 35, no. 1 (2023): 40–52.
- Mursyî, Muhammad Munîr. *Al-Tarbiyah al-Islâmiyah: Usûluhâ Wa Tathawwuruhâ Fî al-Bilâd al-'Arabiyyah*. Kairo: 'Alam al-Kutb, 1977.
- Ridwan, Rahmad, and Radinal Mukhtar Harahap. 'Tafsir Tarbawi: Guru Menurut Pandangan Qs. Hud 11: 88'. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 6, no. 1 (2020): 99–116.
- Saputra, Imron Bima, Syamsu Nahar, and Achyar Zein. 'Patterns Of Educative Interaction In The Quran And Its Contribution To Islamic Education (Study Of Stories In The Quran)'. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 04 (2023).
- Suryani, Ira, Putri Chandra Kirana, Nazwa Fatalisa, Muhriana Pohan, Kurnia Rizky DLT, and Rajus Sya'bi Abdilah. 'Metode Bercerita Dalam Perspektif Pendidikan Islam'. *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 2, no. 11 (2023): 1203–6.
- Syauqi, Ahmad. *Al-A'mâl al-Syi'riyyah al-Kâmilah*. Vol. 1. Beirut: Darul 'Audah, 1988.
- Zafrullah, Zafrullah, Zulfa Safina Ibrahim, Rezi Ariawan, Sa'adatul Ulwiyah, and Rizki Tika Ayuni. 'Research on Madrasas in International Publications: Bibliometric Analysis with Vosviewer'. *Competitive: Journal of Education* 3, no. 2 (2024): 116–27.
- Zarkasyi, Imam. *Diklat Khutbah Al-Iftitah: Pekan Perkenalan*. Gontor: KMI, n.d.
- Zuhri, Muhammad bin Sa'd bin Mani' al-. *Al-Ṭabaqât al-Kabîr*. Edited by Ali Muhammad Umar. Kairo: Maktabah al-Khanji, 2001.